

АДАПТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ФОП ДО СТАНДАРТІВ ЄС І США: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

JEL Classification: K210
SECTION "LAW": Право

Анотація. У статті здійснено комплексний порівняльно-правовий аналіз правового статусу фізичних осіб-підприємців (ФОП) в Україні, Self-Employed Persons (SR) у праві Європейського Союзу та Sole Proprietorship (SP) у правовій системі США. Проаналізовано ключові параметри правового регулювання, зокрема процедури реєстрації, механізми оподаткування, форми відповідальності, інститути банкрутства та особливості правозастосування. Систематизовано підходи до податкового навантаження, адміністрування фіскальної дисципліни, а також особливості правового статусу в контексті прецедентного та континентального типів правових систем.

Визначено, що американська модель SP орієнтована на автоматизм виникнення правового статусу підприємця, інтеграцію особистих і підприємницьких фінансів та посилену роль судової практики, що зумовлює високий рівень індивідуальної відповідальності. Натомість у країнах ЄС домінує концепція обмеженого правового регулювання SR на наднаціональному рівні з делегуванням повноважень державам-членам, що супроводжується застосуванням механізмів SME-test, процедурою довічного обмеження реєстрації після банкрутства та варіативністю соціальних і фіскальних гарантій.

Обґрунтовано, що імплементація зарубіжного досвіду до українського законодавства має базуватися на принципах правової сумісності, економічної доцільності та інституційної реалізованості. Встановлено, що запровадження елементів регіональної фіскальної автономії, вдосконалення механізмів превентивної реструктуризації та розширення застосування М-Тесту сприятимуть адаптації правового режиму ФОП до європейських і трансатлантичних стандартів. Зроблено висновок про необхідність оновлення концепції відповідальності підприємця в умовах правової інтеграції.

Ключові слова: фізична особа-підприємець, Self-Employed Person, Sole Proprietorship, порівняльне право, оподаткування, відповідальність, банкрутство, регуляторна політика, SME-test, інтеграція.

Abstract. The article provides a comprehensive comparative legal analysis of the legal status of individual entrepreneurs (IEPs) in Ukraine, Self-Employed Persons (SR) in the law of the European Union and Sole Proprietorship (SP) in the US legal system. The key parameters of legal regulation are analyzed, in particular, registration procedures, taxation mechanisms, forms of liability, bankruptcy institutions and features of law enforcement. Approaches to the tax burden, administration of fiscal discipline, as well as features of legal status in the context of precedential and continental types of legal systems are systematized.

It is determined that the American SP model is focused on the automaticity of the emergence of the legal status of an entrepreneur, the integration of personal and business finances and the enhanced role of judicial practice, which determines a high level of individual responsibility. In contrast, the concept of limited legal regulation of SR at the supranational level with the delegation of powers to member states dominates in the EU countries, which is accompanied by the use of SME-test mechanisms, a procedure for lifelong restriction of registration after bankruptcy and the variability of social and fiscal guarantees.

It is substantiated that the implementation of foreign experience in Ukrainian legislation should be based on the principles of legal compatibility, economic feasibility and institutional feasibility. It is established that the introduction of elements of regional fiscal autonomy, improvement of preventive restructuring mechanisms and expansion of the application of the M-Test will contribute to the adaptation of the legal regime of individual entrepreneurs to European and transatlantic standards. The conclusion is made about the need to update the concept of entrepreneur responsibility in the context of legal integration.

Keywords: individual entrepreneur, Self-Employed Person, Sole Proprietorship, comparative law, taxation, liability, bankruptcy, regulatory policy, SME-test, integration.

Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси, що супроводжують сучасний розвиток світової економіки, поява нових видів та форм господарювання, включаючи цифрову економіку та ШІ, інтеграційні прагнення України до ЄС – все це обумовлює необхідність пошуку нових шляхів та засобів підвищення ефективності державного регулювання всіх без виключення сфер суспільного буття в державі. Діяльність ФОП в цьому аспекті викликає особливу увагу, оскільки саме в активізації підприємницької активності індивідуального характеру, стимулюванні індивідуального підприємництва є той необхідний для України потенціал, який може забезпечити новий імпульс для економічного зростання та відновлення національного господарського комплексу в повоєнний період, а також необхідний рівень виробництва в умовах протидії збройній агресії РФ. Безумовним є і те, що зростання рівня громадянської та правової свідомості громадян активізує їх активність в контексті розширеної реалізації конституційних прав та гарантій, в тому числі в сфері підприємницької діяльності.

Проблематика адаптації національного законодавства щодо фізичних осіб-підприємців до правових стандартів Європейського Союзу та США активно висвітлюється у працях українських і зарубіжних науковців, зокрема Т. Банасько, Р. Варичевої [1], Д. Заковоротного [2], М. Кизима, Т. Чечетової-Терашвілі, В. Хаустової [3], І. Соболевої [8], О. Стащука, Р. Маслова [9], а також дослідників міжнародного права та порівняльного підприємницького регулювання – А. Billie [14], J. Browne, B. Roantree [15], F. Fossen [16], M. Horvath, M. Woywode [19], D. Kleinberger, C. Bishop [21] та ін., які акцентують увагу на потребі гармонізації податково-правових моделей, удосконаленні регуляторного середовища, запровадженні прозорих механізмів банкрутства та обмеження зловживань у сфері індивідуального підприємництва.

На основі проведеного аналізу наукових праць вчених дослідження досвіду правового регулювання та організаційно-правового забезпечення функціонування ФОП в країнах-членах ЄС є важливим в контексті уніфікації національного законодавства до вимог ЄС. Що ж стосується досвіду США, то цілком логічним є вивчення та імплементація найбільш ефективних правових моделей та конструкцій в частині регулювання економічних відносин за участі ФОП з провідної економіки світу, практика якої довела не тільки ефективність владно-управлінського впливу на підприємницькі процеси, але і демонструє значні прогресивні зрушення в частині стимулювання, заохочення та підтримки розвитку індивідуального підприємництва.

Мета статті – визначити оптимальні шляхи адаптації національного законодавства України щодо фізичних осіб-підприємців до стандартів Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки на основі порівняльно-правового аналізу відповідних правових моделей.

Результати. У процесі гармонізації національного законодавства України із правом Європейського Союзу та США необхідно враховувати низку концептуальних особливостей, що зумовлюють специфіку правового перенесення.

Насамперед, **Угода про асоціацію між Україною та ЄС** [10] передбачає адаптацію нормативно-правових актів з урахуванням національних інтересів, а не механічне запозичення правових конструкцій. У цьому контексті запровадження стандартів ЄС у сфері регулювання діяльності ФОП має базуватися на ретельній оцінці інституційної сумісності, правових традицій і соціально-економічних реалій України.

Крім того, зазначена Угода відкриває можливості **двосторонньої імплементації**, передбачаючи не лише запозичення європейського досвіду, а й поширення ефективних українських практик (зокрема у сфері цифровізації та дерегуляції підприємництва) до правового поля ЄС, що розширює перспективи правового діалогу.

Досвід США вимагає окремого аналізу через іншу природу правової системи. Американський інститут **Sole Proprietorship (SP)** – функціональний аналог ФОП характеризується автоматичним набуттям правового статусу суб'єкта підприємництва за фактом здійснення господарської діяльності. Такий механізм істотно спрощує процедуру легалізації бізнесу та забезпечує високий рівень фіскального моніторингу, хоча потребує наявності розвинених цифрових інструментів контролю, що наразі обмежено реалізовано в Україні [20, с. 170–172].

Ще однією відмінністю є значна роль судової гілки влади у США: судові рішення формують обов'язкову практику в межах **прецедентної системи**, що визнана повноцінним джерелом права. В Україні ж, хоча правові позиції Верховного Суду й набувають дедалі більшого значення, вони не мають нормативного характеру. У контексті регулювання діяльності ФОП така модель може бути прийнята лише частково у межах **правореалізаційної функції**, а не як засіб прямого правотворення. Таким чином, імплементація елементів американського досвіду має обмежуватись тими формами, що не суперечать нормативній структурі українського права.

Як зазначають І. Кан та Ф. Фоссен, правове регулювання індивідуального підприємництва у США ґрунтується на принципі запобігання порушенням, а не контролю *ex post*. Саме тому фінансова діяльність **Sole Proprietorship (SP)** не відокремлюється від особистих доходів фізичної особи, а витрати SP розглядаються як складова особистих витрат підприємця [16]. Даний підхід контрастує з українською моделлю, де фінансові потоки ФОП підлягають окремому обліку. Водночас логіка американського підходу ґрунтується на усвідомленні того, що витрати на забезпечення життєдіяльності фізичної особи забезпечують безперервність підприємницької діяльності, подібно до функціонування юридичної особи.

На думку Б. Макговерна, К. Брюера та Дж. Делані, особливостями оподаткування SP є включення дохідних надходжень незалежно від кінцевого прибутку, наявність щорічного звітування та можливість вирахування витрат і збитків капітального характеру [23, с. 620], що зближує модель оподаткування SP із українським підходом до ФОП, де оподатковується обсяг надходжень, а не обов'язково прибуток.

Проте, на відміну від України, американська система демонструє вищий рівень лібералізації адміністрування. Податки сплачуються один раз на рік, а відповідальність за їх сплату покладається не на статус SP як суб'єкта, а безпосередньо на фізичну особу. Як наголошують Д. Клейнберг і С. Бішоп, втрата статусу SP не звільняє особу від податкових зобов'язань: податки стягуються автоматично з рахунків фізичної особи, а в разі несплати – з майна, пов'язаного з підприємницькою діяльністю [21, с. 3–4].

Для України запровадження моделей, подібних до американської, є малопоширеною практикою, що вимагає значних адміністративних і фінансових ресурсів. У цьому контексті виявляється ключова відмінність між статусом ФОП в Україні та SP у США останній характеризується значно вищим рівнем державного контролю за виконанням податкових зобов'язань. Зокрема, податкові органи США мають можливість блокування операцій з відчуження активів SP у разі браку коштів для сплати податків, що істотно знижує ризик ухилення від оподаткування.

Попри це, форма **Sole Proprietorship** є найближчим функціональним аналогом ФОП і найпоширенішим видом підприємницької діяльності у США. З огляду на тривалу історію приватного підприємництва в США, ця організаційно-правова форма виконує роль початкової бізнес-структури

для перевірки життєздатності комерційних ідей, з подальшим переходом до створення LLC або корпорації у разі успіху [14].

Система оподаткування SP у США є складнішою порівняно з українською, тобто прибутки оподатковуються за стандартними ставками податку на доходи фізичних осіб, а також включають обов'язкові внески на соціальне забезпечення і медичне страхування.

У свою чергу, підходи ЄС, зокрема в Італії, на думку А. Мелькарно та Дж. Рамелло, менш прагматичні. Регулювання діяльності Self-Employed Person (SR) здебільшого здійснюється на національному рівні, а на рівні ЄС визначаються лише загальні принципи. Попри м'якше фіскальне навантаження, держава має інструменти контролю, які передбачають можливість ліквідації суб'єкта SR у разі несплати податків, із подальшим перерозподілом активів особи для покриття зобов'язань. У деяких країнах (Італія, Австрія, Швейцарія) законодавство також забороняє повторну реєстрацію SR у разі банкрутства з вини підприємця [24, с. 415–417].

Для України така модель, зокрема запровадження довічної заборони на реєстрацію ФОП у випадку підтвердженої неплатоспроможності становить цінний досвід у контексті боротьби з ухиленням від оподаткування та штучним заниженням прибутків, що негативно впливає на макроекономічні показники та фіскальну стабільність держави. Питання ліквідації ФОП у контексті забезпечення платоспроможності учасників господарських відносин набуває особливого значення. У європейській практиці індивідуальні підприємці (SR) визнаються потенційно ризиковими агентами, що зумовлює посилену увагу держави до наслідків їхньої фінансової неспроможності. В Україні часткова імплементація аналогічних підходів знайшла відображення у запровадженні процедури превентивної реструктуризації, передбаченої Кодексом України з процедур банкрутства (КУЗПБ) [4].

Згідно зі ст. 135 КУЗПБ, фізична особа, визнана банкрутом, зобов'язана протягом п'яти років повідомляти про цей факт під час укладення фінансових угод і протягом трьох років втрачає статус особи з бездоганною діловою репутацією. Проте ці обмеження є тимчасовими та не перешкоджають повторній реєстрації ФОП. Така ситуація створює ризики правового зловживання, оскільки статус ФОП може бути використаний як прикриття для протиправної діяльності, що формально кваліфікується як господарський ризик, а не умисне шахрайство.

Даний феномен актуалізує дилему між конституційним правом особи на підприємницьку діяльність і необхідністю запобігання використанню правового статусу з метою реалізації злочинного умислу.

У контексті вибору форми відповідальності індивідуального підприємця (SR) доцільно звернутися до моделі М. Хорвата та М. Войвуда, які пояснюють це рішення через уникнення ризику та варіативність податкових ставок. Зазначається, що обсяг діяльності та фінансова спроможність особи впливають на ймовірність вибору обмеженої відповідальності, а тому держава має підстави оцінювати ступінь вини SR у випадку банкрутства з урахуванням структури активів та їх обігу [19, с. 697–700].

Зазначена модель демонструє, як матеріальне становище може бути індикатором умисного доведення до неплатоспроможності, що у свою чергу обґрунтовує необхідність обмеження подальшої участі таких осіб в економічній діяльності у формі SR або Sole Proprietorship. Цей підхід є новим для вітчизняної правової науки, особливо з огляду на зростання значення ФОП у відновленні української економіки в умовах війни та в період повоєнної відбудови. Тому розробка дієвих юридичних механізмів щодо обмеження доступу до статусу ФОП для осіб із негативною діловою репутацією є актуальною й потребує нормативного закріплення.

У європейській практиці термін «Self-Employed Person» використовується на офіційному рівні, хоча в науковому обігу частіше застосовується SR. Eurostat визначає таких осіб як тих, хто здійснює діяльність без найму працівників, що відрізняє їх серед інших економічних агентів [18]. У ЄС SR класифікують за критерієм наявності найманих працівників, а їхній правовий статус значною мірою регулюється національним законодавством. На рівні ЄС закріплено лише загальні права, тобто свобода пересування, недискримінація, доступ до соціального захисту.

Щодо податкової політики, у більшості країн ЄС SR мають можливість обрати спрощену систему оподаткування із пільговими ставками. Водночас, як і українські ФОП, вони відповідають за зобов'язання усім своїм майном, хоча окремі держави передбачають захист єдиного житла від стягнення у разі банкрутства. Реєстрація SR у країнах ЄС є відносно простою та швидкою: у Франції – 3–5 днів, Великобританії – 4–5, Німеччині – 10, а в Україні – лише 2 дні через портал «Дія» [2].

Оподаткування індивідуальних підприємців (SR) у ЄС регулюється національним законодавством кожної країни. У Чехії, наприклад, не передбачено спеціальних режимів оподаткування малого бізнесу: SR без найманих працівників із річним доходом до 5 млн крон сплачують податок за загальною ставкою 15%, а за спрощеної системи – за умови доходу до 40 416 євро [13, с. 27–28].

У Німеччині система складніша. SR підпадають під прибуткове, торговельне та ПДВ-оподаткування. Прибуток розраховується з урахуванням комерційних і спеціальних витрат (медичне страхування, пенсії, благодійність, транспорт тощо). Прогресивна шкала варіює від 14% до 42%, а за доходу понад 277 826 євро застосовується ставка 45% [26]. Також передбачено низку пільг (для батьків-одинаків, допомога на дітей тощо) і регіональні ліцензії на діяльність (від 40 до 500 євро залежно від муніципалітету).

Як зазначає Я. О. Мельник, податкова система Німеччини диференціює шість класів платників, де SR становлять окрему категорію [5, с. 95-96]. Водночас SR не можуть бути віднесені до другого та шостого класів через обмеження на отримання допомоги та заборону поєднання із найманою працею, що свідчить про імперативність податкової класифікації: фізична особа не може самостійно обирати «групу», як це передбачено в Україні. До того ж критерієм є не лише дохід, а й соціальний статус, що знижує гнучкість системи.

О. Стащук та Р. Маслов зауважують, що країни ЄС застосовують рамкову градацію платників податків, на відміну від України, де домінує диференціація за об'єктом оподаткування [9, с. 65-73]. Тобто в Україні виконує стимулюючу функцію для ФОП. Натомість у ЄС метою є спрощення адміністрування податків, тоді як стимулювання через податкові інструменти обмежене. Це пояснюється прагненням зберегти єдність європейського ринку та уникнути створення нерівних умов для нерезидентів усередині ЄС.

Отже, спрощена система оподаткування є запорукою розвитку малого бізнесу в Україні, проте наявні недоліки, усунення яких дасть змогу покращити умови малого підприємництва, а також забезпечити населення робочими місцями. На відміну від України в країнах ЄС, окрім імперативно визначеної шкали оподаткування, вводяться додаткові умови зменшення суми сплати податків за рахунок загальноєвропейських ініціатив, що сприяє відмові від тіньової господарської діяльності, що надає можливість збільшити обсяг податкових надходжень до бюджету, при чому переважно місцевого [8, с. 1343-1344]. Акцент інституцій ЄС на розвиток саме регіонів та місцевої влади є тим поки недосяжним в Україні стандартом регіонального розвитку, який з одного боку надає можливість запроваджувати додаткові стимули не фіскального характеру для розвитку SR; з іншого – стимулює підприємницьку активність населення.

На рівні ЄС стимулювання діяльності SR має переважно ситуативний характер і активізується в періоди криз, зокрема під час пандемії Covid-19 [25, с. 145-160]. Відчутна відмінність у правовому статусі SR в ЄС та ФОП в Україні зумовлена також застосуванням міжнародних угод, що регламентують правовий статус фізичних осіб як суб'єктів правочинів поза межами національної юрисдикції. Зокрема, ЄС ґрунтується положеннями Європейської конвенції про громадянство (1997) та Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (1980) [12, с. 129-139]. В Україні ж їх застосування можливе лише після ратифікації Верховною Радою, що обмежує інституційно-правову гнучкість.

ЄС, на відміну від України, може тимчасово застосовувати положення міжнародного права без офіційного приєднання, що забезпечує адаптивність регуляторної політики. Українська правова система, будучи жорстко структурованою, не дозволяє оперативного правозастосування в межах подібної моделі. Водночас в умовах дії Угоди про асоціацію доцільним є запровадження практики тимчасового правового моделювання положень законодавства ЄС, що сприяло б інтеграції ФОП до єдиного ринку. Це особливо актуально в контексті конкуренції українських ФОП із SR та наявних бар'єрів доступу до європейських ринків, які можуть зберігатися й після вступу до ЄС.

Крім того, як зазначають М. О. Кизим, Т. М. Четова-Терашвілі та В. Є. Хаустова, в ЄС поширеною є практика застосування SME-тестів – механізмів оцінки впливу нормативних ініціатив на малий і середній бізнес. SME-test включає консультації з представниками бізнесу, оцінку потенційного впливу, кількісний аналіз витрат/вигод та порівняння альтернатив [3, с. 310]. Така процедура відіграє значну роль у формуванні регуляторної політики, дозволяючи мінімізувати ризики невизначеності для SR ще до набуття ініціативами сили закону.

Окремою перевагою SME-test у країнах Бенілюксу є уніфікований підхід до набуття чинності регуляторних актів, тобто усі новації впроваджуються лише двічі на рік, що дозволяє підприємцям зосередитися на господарській діяльності, а не на постійному реагуванні на зміни. В Україні аналогічна практика закріплена у вигляді М-Тесту, як складової аналізу регуляторного впливу (АРВ), відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» [7]. Запровадження М-Тесту відповідає європейським рекомендаціям 2003 року та спрямоване на посилення участі бізнесу у прийнятті регуляторних рішень. Його методика базується на обчисленні витрат малого бізнесу на виконання вимог регуляторного акту [6, с. 27].

На відміну від європейського SME-test, що зосереджений на відповідності правового механізму потребам малого бізнесу, М-Тест оцінює загальну ефективність впливу регуляторного акту. Така методологічна розбіжність створює пріоритетні відмінності в державному регулюванні SR у ЄС та ФОП в Україні. Очевидно, що подолання цієї асиметрії потребує зміни підходів у правозастосуванні, зокрема шляхом внесення коригувань до законодавства.

SME-test у країнах ЄС широко застосовується у сфері фінансового регулювання, зокрема для прогнозування наслідків податкових змін як для підприємців, так і для бюджетів різних рівнів. В Україні ж М-Тест не використовується для оцінки впливу податкового навантаження або зміни фіскальних моделей, оскільки перевага надається оцінці загальних адміністративних механізмів, позбавлених кількісних критеріїв [1, с.182-187].

Натомість британський досвід демонструє ефективність SME-test у створенні гнучкої системи податкових ставок, що дозволяє оптимізувати як соціальне, так і економічне регулювання. У стабільному ринковому середовищі податкова система постає ключовим інструментом координації діяльності SR та державної політики.

У податковій системі Великої Британії застосовується шедулярна модель, за якої доходи класифікуються за джерелами надходження, а кожна група оподатковується за окремими правилами. До основних шедулів відносяться: А – дохід від володіння майном, С – прибутки від комерційного використання лісових масивів, D – доходи від державних цінних паперів, E – комерційна діяльність, F – дивіденди та інші корпоративні виплати [11, с. 560-564].

Як зазначають J. Wowne та B. Roantree, система оподаткування індивідуальних підприємців не передбачає вибіркового підходу до оподаткування: фіскальний тягар визначається податковими органами, а відповідальність суб'єктів зводиться до коректного декларування фінансових операцій. Особливістю є те, що надходження від SR формують переважно місцеві бюджети [15, с. 127–130].

Водночас британська модель передбачає вибіркоче застосування ПДВ, тобто за умови добровільного переходу на його сплату SR звільняється від низки інших податків, окрім зобов'язань, пов'язаних з найманою працею [17]. Проте будь-яка операція, що приносить прибуток, визнається такою, що створює додану вартість, незалежно від формального вибору платника.

Як слушно зауважує R. Kochhar, окрема категорія зайнятих осіб, що не має статусу SR чи найманого працівника, охоплюється поняттям «gig-працівники». До неї належать особи, що виконують тимчасові або проєктні завдання (наприклад, водії таксі, фрилансери, автори цифрового контенту), отримуючи винагороду без формального оформлення трудових чи підприємницьких відносин [22].

Дана модель дозволяє державі уникати фіскального навантаження, зберігаючи при цьому мінімальний рівень доходу вразливих груп без застосування механізмів бюджетного субсидювання. Таким чином, gig-працівники, хоча й фактично здійснюють підприємницьку діяльність, не підлягають регуляторному впливу на рівні SR, що дає змогу мінімізувати адміністративні витрати.

Запровадження подібного механізму в Україні потребує обережного підходу, оскільки відсутність чіткої правової конструкції статусу подібних категорій осіб може спричинити ухилення від податкових зобов'язань та розбалансування системи державного контролю.

Таким чином, держава вирішує проблему часткової зайнятості тих верств населення які не мають високого рівня потреб, не вимагають соціального захисту держави та рівень суспільної свідомості яких детермінує їх особистий вибір такого способу життя. Для вітчизняного законодавства така практика є цікава для вивчення, але не в контексті перекладання або навіть звільнення держави від відповідальності за соціальне забезпечення такої категорії осіб, а з точки зору додаткового стимулювання дрібного індивідуального підприємництва або навіть доручення молоді

та осіб віком від 14 років, які мають трудову правосуб'єктність, хоча й обмежену, до самостійної ініціативної економічної (підприємницької) діяльності.

Висновки. Проведений порівняльно-правовий аналіз дозволив визначити, що гармонізація національного законодавства України щодо фізичних осіб-підприємців із правовими системами Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки потребує контекстуалізованого підходу, який поєднує адаптацію структурно близьких моделей (наприклад, *Sole Proprietorship* у США та *Self-Employed Person* в ЄС) із урахуванням правових традицій, соціально-економічних умов та інституційної спроможності України. Запозичення американського досвіду має обмежуватись інструментами, які не суперечать континентальній моделі права, зокрема в частині адміністрування податків та оцінки підприємницького ризику. Європейська модель демонструє більшу правову гнучкість у частині реєстрації, соціального захисту та регіонального фіскального стимулювання SR, однак потребує інституційного забезпечення, зокрема застосування *SME-test*, превентивної реструктуризації та механізмів довгострокової фінансової відповідальності. Український досвід уже включає окремі елементи цих моделей, проте їхня імплементація вимагає подальшої кодифікації, зокрема щодо запобігання зловживанням статусом ФОП, введення обмежень для осіб із підтвердженою недобросовісною діловою репутацією та створення системи динамічної оцінки регуляторного впливу в межах господарського права. Такий підхід сприятиме не лише інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, але й зміцненню внутрішньої економічної стабільності через розвиток індивідуального підприємництва як стратегічного ресурсу відбудови національної економіки.

Список використаних джерел

1. Банасько Т.М., Варичева Р. Оподаткування малих підприємств: зарубіжний досвід. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. 2020. Вип. 45. С. 182-187
2. Заковоротний Д. Малий бізнес в Європі: яку спрощену систему оподаткування пропонують країни ЄС. 2022. URL: https://biz.ligazakon.net/analitycs/212147_maliy-bznes-v-vrop-yaku-sproshchenu-sistemu-opodatkuvannya-proponuyut-krani-s
3. Кизим М.О., Четцова-Терашвілі Т.М., Хаустова В.Є. (2019). Мале та середнє підприємництво в Україні: особливості та проблеми розвитку. *Бізнес Інформ*. 2019. Вип. 10. С. 301-317
4. Кодекс України з процедур банкрутства: Закон України від 18.10.2018 № 2597-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#n2519>
5. Мельник Я. О. Особливості фінансової системи Федеративної Республіки Німеччини. *Студентський вісник НУВГП*. 2020. Вип. 2(14). С. 95-96.
6. Науменко Н.С., Грабко О.І. Мале та середнє підприємництво в Україні та ЄС: аналіз і порівняльна характеристика. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. 2021. Вип.5. С. 18-35
7. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Закон України від 11.09.2003 № 1160-IV. *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text>
8. Соболева І.В. Порівняльний аналіз практики обліку й оподаткування суб'єктів малого та мікропідприємництва в Україні та країнах ЄС. *Економіка і суспільство*. 2018. Вип. 9. С. 1340-1345
9. Стащук О., Маслов Р. (2024). Податкова система України та країн Європейського Союзу: порівняльний аспект: Економічний часопис Волинського національного університету ім. Лесі Українки. 3, 65-73
10. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
11. Хачатурян В.Х. Порівняльний аналіз податкової політики України та країн заходу. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024. Вип. 3. С. 560-564
12. Черваньова Д. А., Туєва О. М. (2023). До питання про правовий статус фізичних осіб в міжнародному приватному праві. *Наука і техніка сьогодні*. 2023. Вип. 7 (21). С. 129-139
13. Черкашин В., Дубровський В. Щодо оцінки досвіду різних країн у питаннях оподаткування мікро та малого бізнесу. *Інститут соціально-економічної трансформації*, 2019. С. 27–28

14. Billie A. (2022). Sole Proprietorship Taxes: Everything You Need to Know. – URL: <https://www.nerdwallet.com/article/small-business/how-to-file-taxes-as-a-sole-proprietor>
15. Browne J., Roantree B. (2014). Office for Budget Responsibility of the UK. Economic and Fiscal Outlook. Norwich: TSO, с. 127–130
16. Can E., Fossen F. (2023). *Income Taxation and Hours Worked in Different Types of Entrepreneurship*. *Institute of Labor Economics*
17. Chaudhary A. (2015). Racialized Incorporation: The Effects of Race and Generational Status on Self-Employment and Industry-Sector Prestige in the United States. *International Migration Review*. 49 (2), 318-354
18. Eurofound (2019). *Self-employed person*. – URL: <https://www.eurofound.europa.eu/en/european-industrial-relations-dictionary/self-employed-person>.
19. Horvath M., Woywode M. (2025). *Entrepreneurs and the Choice of Limited Liability*, *JITE*, 161(4), 697–700
20. Kara A., Martin D. (2024). *Small business perceptions of barriers to adopting the Fair Trade business model in the USA*. *Journal of Fair Trade*, 5(2), 156–175.
21. Kleinberger D., Bishop C. (2020). *The Single-Member Limited Liability Company as Disregarded Entity: Now You See It, Now You Don't*. *Business Law Today*, ABA, с. 3–4
22. Kochhar R. (2021). The self-employed are back at work in pre-COVID-19 numbers, but their businesses have smaller payrolls. – URL: <https://www.pewresearch.org/short-reads/2021/11/03/the-self-employed-are-back-at-work-in-pre-covid-19-numbers-but-their-businesses-have-smaller-payrolls/>
23. McGovern B., Brewer C., Delaney J. (2020). *The Tax Lawyer*, 73(3), 501–752.
24. Melcarne A., Ramello G. (2020). Bankruptcy delay and firms' dynamics. *Small Business Economics*, 54 (2), 405–419
25. Savitska S., Pravdiuk M., Dolzhenko I., Banera N., Samchyk M. (2022). Tax Systems of Ukraine and EU Countries during the Covid-19 Pandemic: Current Status and Prospects. *Independent Journal of Management & Production*. 13, 145-160
26. Steuern für Selbstständige: Welche Steuern fallen an? – URL: <https://gruenderplattform.de/unternehmen-gruenden/steuern-fuer-selbststaendige>

